

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15260458>

Атаева Р. Р.

*старший преподаватель (PhD) кафедры изучения языков
Университета общественной безопасности Республики Узбекистан*

ОБ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И КУРСАНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Аннотация. В данной статье рассматриваются конкретные рекомендации по улучшению и развитию навыков аудирования, чтения, письма и говорения курсантов высшей военной школы. Автор акцентирует внимание на важности формирования методического кругозора курсантов, что способствует их профессиональному и личностному росту. Подробно освещена роль творческих методов обучения, которые активно вовлекают учащихся в образовательный процесс, повышают их мотивацию и эффективность усвоения материала. Особое внимание уделено созданию благоприятных условий взаимодействия между преподавателем и курсантами на занятиях русского языка, что способствует формированию не только языковой компетенции, но и коммуникативных навыков, необходимых для будущей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: творческие методы обучения, методический кругозор, навыки аудирования, чтения, письма и говорения, взаимодействие преподавателя и курсантов, результат обучения.

RUS TILI DARSLARIDA O‘QITUVCHI VA KURSANTLAR O‘RTASIDA SAMARALI O‘ZARO HAMKORLIK USULLARI HAQIDA

Annotatsiya. Ushbu maqolada harbiy oliy ta’lim muassasalarining kursantlari tinglash, o‘qish, yozish va gapirish ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan aniq tavsiyalar ko‘rib chiqiladi. Muallif kursantlarning metodik doirasini shakllantirish muhimligini ta’kidlaydi, bu esa ularning kasbiy va shaxsiy rivojlanishiga yordam beradi. O‘quv jarayoniga ijodiy o‘qitish usullarini tatbiq etishning roli batafsil yoritilib, bu usullar o‘quvchilarni faol jalb qilish, motivatsiyani oshirish va materialni samarali o‘zlashtirishni ta’minlashga xizmat qiladi. Rus tili darslarida o‘qituvchi va kursantlar o‘rtasida ijodiy o‘zaro munosabatlar muhitini yaratish nafaqat til kompetensiyasini, balki kelgusidagi kasbiy faoliyat uchun zarur bo‘lgan kommunikativ ko‘nikmalarni ham shakllantirishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: ijodiy o‘qitish usullari, metodik doira, tinglash, o‘qish, yozish va gapirish ko‘nikmalari, o‘qituvchi va kursantlar o‘rtasidagi hamkorlik, o‘quv natijalari.

ABOUT EFFECTIVE METHODS OF INTERACTION BETWEEN TEACHER AND CADETS IN RUSSIAN LANGUAGE CLASSES

Abstract. This article examines specific recommendations aimed at developing and enhancing listening, reading, writing, and speaking skills among cadets in higher military education institutions. The author emphasizes the importance of forming the methodological framework of cadets, which contributes to their professional and personal growth. The role of creative teaching methods in the

learning process is discussed in detail, highlighting how these methods actively engage students, boost their motivation, and ensure effective assimilation of the material. Creating a positive atmosphere of interaction between teachers and cadets in Russian language lessons is emphasized as a way to not only build language competence but also develop communication skills essential for future professional activities.

Keywords: *creative teaching methods, methodological framework, listening, reading, writing, and speaking skills, teacher-cadet interaction, learning outcomes.*

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время для того, чтобы построить справедливое демократическое государство и соответствовать требованиям современного мира и современного общества необходимо подготовить развитое, «технически и информационно» грамотное, поддающееся обучению и воспитанию поколение. Следовательно, перед современными школами стоит цель – сформировать такое общество. Известно, что именно школа будь то начальная, средняя или высшая, является основным поставщиком будущих кадров для всех сфер жизни. В связи с этим одной из основных задач преподавателя становится «научить ученика учиться» [2]. Достичь данной цели и решить поставленные задачи могут обеспечить правильная организация учебного процесса, использование эффективных методик обучения, педагогическое мастерство преподавателя, знание своих прав и обязанностей курсантами, а также эффективное взаимодействие участников образовательного процесса на занятиях, в частности, русского языка, что является ключевым фактором успешного обучения. Все это вкуче способствует созданию благоприятной атмосферы, повышает мотивацию курсантов, развивает их коммуникативные навыки, различные компетенции и позволяет достичь поставленных учебно-воспитательных целей. На наш взгляд, творческие методы обучения являются хорошей основой, действенным

инструментом для обеспечения максимально эффективного взаимодействия преподавателя и курсантов.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Творческие методы обучения – это комплекс инновационных и активных педагогических техник, направленный на развитие и совершенствование различных компетенций обучающихся, включая креативное и критическое мышление, а также умение решать нестандартные задачи. Эти методы вбирают в себя элементы игры, проектной и исследовательской деятельности, которые стимулируют активное вовлечение обучающихся в образовательно-воспитательный процесс, формируют их способности к самостоятельному и творческому поиску решений, развивают навыки командной работы и саморазвития. Однако их использование подразумевает подготовительную работу, основанную на поэтапном включении различных методов обучения в зависимости от уровня знаний, умений и навыков обучающихся. Отметим, что таким образом формируется методический кругозор обучающихся, т.е. преподаватель показывает какие есть эффективные способы работы, приучает к своей методике, к определенному типу поведения на занятии, и тем самым развивает, активизирует их мыслительную деятельность.

Методический кругозор обучающихся – это совокупность знаний, умений и навыков, связанных с методами и формами организации учебного процесса по конкретному учебному предмету. Он включает в себя как традиционные, так и инновационные подходы к обучению, помогает обучающимся осваивать разнообразие образовательных стратегий, а также развивать критическое мышление и способность адаптировать выбранные методы в зависимости от конкретной учебной ситуации. Формирование методического кругозора способствует более глубокому пониманию образовательного процесса и улучшению качества взаимодействия между преподавателем и обучающимися. Именно в высшей школе обучающиеся совершенствуют свои навыки анализа, синтеза, и на основе этого развивают способность дифференцировать, интегрировать, классифицировать, критически подходить к решению проблем др., т.е. совершать умственные операции, которые так необходимы в это непростое в мире время.

Исходя из зарубежного и отечественного педагогического опыта, мы полагаем, что использование творческих методов и приемов обучения на занятиях русского языка решает одновременно несколько задач:

- совершенствует уже имеющиеся знания, умения, навыки;
- формирует новые знания, умения, навыки;
- развивает различные виды мышления и памяти;
- расширяет возможности для самостоятельного получения знаний, умений, навыков;
- показывает результат учебно-воспитательной деятельности преподавателя и обучающихся.

Рассмотрим каждую из задач как последовательный этап учебно-воспитательной

работы, как процесс взаимодействия преподавателя с курсантами.

Совершенствование имеющихся знаний, умений, навыков. Известно, что обучающиеся приходят в высшую школу с определенным набором знаний, умений, навыков. В нашем случае под их совершенствованием понимается несколько иная подача материала – не от частного к общему, а наоборот, тем самым показать, что язык – система, а также введение новых для курсантов терминов таких как грамматические признаки, категории тех или иных частей речи, сущность классификации тех или иных единиц и др. при изучении морфологии русского языка. Предметно-ориентированный подход к обучению совершенствует научную речь курсантов, знания, умения, навыки по русскому языку и готовит их к успешному решению одного из субтестов ТРКИ.

Формирование новых знаний, умений, навыков. Изучение нового материала естественным образом ведет к формированию новых знаний, умений и навыков по предмету. И это касается не только знаний по разделам русского языка, но и лексической темы, так как работа проводится на основе технологии обучающе-развивающих текстов, основная цель которой заключается в комплексном развитии всех видов речевой деятельности обучающихся через тексты. «Технология обучающе-развивающих текстов (ТОРТ) – универсальная лингво-коммуникативная методика, направленная на комплексное развитие навыков владения русским языком и основанная на работе с текстами, включающая этапы чтения, перевода, пересказа, письма, слушания и говорения, т.е. методика позволяющая интегрировать все виды речевой деятельности через комплекс методов и приемов обучения» [1].

Развитие мышления и памяти. Выполнение таких видов творческих работ как вставка пропущенного слова в тексте, пересказ адаптированного под себя текста, зрительный и слуховой диктант, восстановление текста, построение текста на основе шаблона ведет к эффективной умственной работе и, соответственно, развитию логического, творческого мышления, различных способностей и видов памяти курсантов.

Расширение возможностей для самостоятельного приобретения знаний, умений, навыков. Курсант, с которым проводили вышеназванные работы на основе комплекса методов и приемов обучения, способен самостоятельно получать знания и расширять свой кругозор не только по предмету русский язык, но и по другим предметам и аспектам жизни, потому что основная цель преподавателя – научить различным и в то же время эффективным способам работы, алгоритму действий, облегчающих решение будь то простых, будь то сложных задач.

Результат использования творческих методов и приемов обучения. Творческие методы обучения, основанные на работе с текстами, будут способствовать быстрому овладению курсантами русским языком на уровне В-1, В-2, С-1. В свою очередь, работу с текстом/текстами условно можно поделить на несколько уровней и этапов:

Начальный уровень и этап представляют собой ввод текста в качестве материала для исследования, тем самым преподаватель приучает курсантов к определенному типу работы, формирует навык работы с текстом. Под формированием навыков работы с текстом понимается следующее – концентрация зрительного и слухового внимания курсантов, т.е. внимательно следить за чтением и интонацией преподавателя, а также переводом на родной язык. По ходу чтения и перевода

преподаватель учит составлять мини-словарь к тексту. Для начального этапа работы необходимо использование мини-текстов, словарный состав которого более или менее понятен для обучающихся, так как работа с доступным для восприятия материалом делает обучение интересным и не таким сложным. Другими словами, материал не должен вызывать страха у обучающихся, что может привести к угасанию интереса и желания получать знания.

Например: Задание 1. Прочитайте и переведите текст на узбекский язык (следите за произношением и интонацией преподавателя). Задание 2. Составьте мини-словарь к тексту (выпишите новые слова).

Задание 3. Продолжите предложения:

1. Библиотека – это _____.
2. Она состоит _____.
3. В этом зале есть _____.
4. В библиотеку приходят _____.
5. Библиотека играет _____.

На этом этапе для того, чтобы разнообразить задания можно использовать методы «Проведи хронологическое расследование», «Грамматический пазл». Отметим, что данные задания желательно выполнять на изученном материале/тексте. Например: Задание 4. Соберите текст. Работа по методу «Проведи хронологическое расследование».

Захириддин Мухаммад Бабур

Бабур-Мирза начал писать рубаи и газели в возрасте 18-19 лет. Самая известная его книга «Бабур-наме» богата разнообразием изложенного фактического материала, интересна по содержанию, и является для историков неоценимым первоисточником. Умер Бабур в возрасте 47 лет в Агре.

Захириддин Мухаммад Бабур – поэт и правитель, основоположник династии Бабуридов. Захириддин Мухаммад Бабур родился 14 февраля 1483 года в Андижане.

Во время военных учений, будущий император изучил и освоил секреты побед, как узнать сильные и слабые стороны своего врага и научиться использовать их, не выказывать страха перед лицом большой опасности и многочисленной армии.

Задание 5. Составьте предложения, опираясь на следующие конструкции («Грамматический пазл»):

1.Имя существительное + глагол.

2.Имя существительное + имя существительное.

3.Имя прилагательное + имя существительное + краткое имя прилагательное + краткое имя прилагательное + имя существительное.

4.Глагол + имя существительное.

Средний уровень и этап предполагает работу с текстом с использованием следующих методов, форм работы и заданий: 1. Снежный ком. Командная работа (условно в каждой команде участвует 4 курсанта, которые должны сформировать текст используя в речи по два предложения из текста, при этом логически продолжая ответы однокурсников, образуя таким образом логическую цепочку. 2. Принять участие в вопросно-ответной беседе, которая позволит определить сформированность навыков аудирования у курсантов. 3. Переведите конструкции на родной язык/ на русский язык.

Задание 2. Ответьте на следующие вопросы:

1. Кто такой Захириддин Мухаммад Бабур?

2. Когда и где родился Бабур?

3. Каким был Бабур?

4. Назовите известное произведение Бабура. О чём оно?

5. Когда и где умер Бабур?

Задание 3. Переведите на русский язык следующие конструкции:

1.Александр Сергеевич Пушкин буюк рус шоири, хозирги рус адабий тилини асосчиси.

2.Шоир 1799 йил 6 июн куни тугилган.

3.Унинг машхур асари – «Евгений Онегин» романи.

4.А.С. Пушкин 1837 йилда вафот этган.

Продвинутый уровень и этап. Данный уровень и этап связаны с созданием различных текстов. Например: Задание 1. Сформулируйте определение термину и слову. Задание 2. Напишите эссе/сочинение; жалобу, объяснительную записку и др. Задание 3. Составьте анкету и проведите на его основе опрос/собеседование.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Творческие методы и приемы обучения можно использовать на всех этапах занятия и уровнях работы с текстовым материалом. Заниматься творческой работой всегда интересно и полезно. Творческая работа на занятиях всегда создает атмосферу дружелюбия, совместности, тесного взаимодействия педагога и курсантов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Атаева Р.Р. Технология обучающе-развивающих текстов на занятиях русского языка. XVI Международная научно-практическая конференция на тему «Направления и перспективы развития образования в военных институтах войск Национальной гвардии Российской Федерации». Сборник научных статей. – Новосибирск, 20 ноября 2024 года. «НВИ войск национальной гвардии». – С. 17-24.
2. Ушинский К.Д. Родное слово. – М., 1976.